

TURKIY TILLARDAN RUS TILIGA O'ZLASHGAN AYRIM SO'ZLAR TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641392>

Abduhoshimova Gulshoda Sherzodbek qizi

01.06.2004 Andijon Shahar Andijon davlat universitetining Pedagogika instituti
Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim tillarni o'qitish metodikasi fakulteti O'zga tilli
guruhlarda rus tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Qobuljonova Gulbahor Komiljonovna

Ilmiy rahbar: Andijon davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrası
dotsenti, filologiya fanlar nomzodi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek (turkiy) tilidan rus tiliga o'zlashgan
ayrim so'zlar xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: til, ijtimoiy omillar, so'z o'zlashtirish, o'z qatlam, o'zlashgan
qatlam leksema.

Til ham xalq tarixi bilan bog'liq holda turli davrlarda, turli omillar ta'sirida
shakllanib, taraqqiy etib boradi. Dunyoda o'z-o'zicha rivojlangan tilni topish mushkul.
Bunday til yo'q desak ham mubolag'a qilmaymiz. Tarixdan ma'lumki, turli urushlar,
mustamlakachilik, qo'shnicilik va savdo-sotiq aloqalari natijasida bir tildan ikkinchi
tilga so'zlar o'zlashgan. Xususan, turkiy tillardan ham rus tiliga ko'plab so'zlar
o'zlashgan. Masalan. «serga» (sirg'a), «baxcha» (bog'cha), «aryk» (ariq), «ochag»
(o'choq), «karaul» (qorovul), «arbuz» (tarvuz), «bazar» (bozor), «plov» (palov),
«kamysh» (qamish), «caravan» (karvon), «arkan» (arqon), «ambar» (ombor),
«kapkan» (qopqon), «baklajan» (baqlajon), «karakul» (qorako'l), «yeralash»
(aralash), kabilarni aytish mumkin. Lekin rus tilidagi quyidagi so'zlarning ham asli
turkiy [o'zbekcha] ekani hayratlanarli.

Quyida ayrim so'zlar xususida to'xtalib o'tsak: Masalan: Шашлык-kabob.
[turk.shislik]. Markaziy Osiyo xalqlarining, avvalo, ko'chmanchi aholining bu taomi
shu nom bilan rus tiliga o'zlashgan. Odatda, u qo'y go'shtidan metall yoki yog'och
shish-sixda pishirilgan. Шашлык-kabob pishirishda ishlatiladigan temir ma'nosida
shish so'zidan kelib chiqqan.¹ (Krisinning chet tillar lug'ati .2006.Москва.882-bet)

ШАШЛЫК - qo'zi **bo'laklari [go'shti]** (kamroq mol go'shti, cho'chqa go'shti)
shish ustida olovda qovurilgan go'sht. Masalan, «За обедом запивали мы азиатский
шашлык английском пивом.» А. С. ПУШКИН («Путишествие в Арзрум») 1855.76-
стр)

¹ Krisin?? Chet tillari lug'ati. ??????

Mazkur soʻz «Devonu lugʻatit turk»da *shish* shaklida qayd etilgan. Bu soʻz Lutfiyda *shish*, Navoiyda asarlarida esa hozirgi *six* tarzida qoʻllangan:

*Andoq soʻrung begimki, ne «shish» kuysa, ne kabob,
Ul gʻamzaning soʻziyu, koʻngul sharhi holini. (Lutfiy)
Bazmning asbobini qilgʻil nasaq.*

Hozir etub «six»u, kabobu tabaq. (Navoiy)

Navoiy asarlari tilida «shish» soʻzidan «shishlamoq» feʻli yasalganini koʻrishimiz mumkin:

*Garchi ishq oʻtida koʻnglumni oʻqunggʻa «shishlading»
Garm boʻlmakim, hanuz ne six kuymish, ne kabob. (Navoiy)*

Turk qardoshlarimizning mana bu maqoli yuqorida alloma shoirlarimiz mahorati bilan sheʻriy shaklga singdirilgan oʻzimizning oʻzbekona «*six ham kuymasin, kabob ham*» maqoliga gʻoyat uygʻun boʻlishi bilan ushbu soʻzni qadimiy va oʻziga xosligini koʻrsatadi: «*hem shish yagʻlanmali, kebab pishmeli.*»

Ералаш [yerash]- oʻzbekch «aralash»[chalkash, aralash], turkiy-aralash [tartibsizlik] . *Yeralash* soʻzi rus tiliga turkiy tildan XVIII asrda kirib kelgan, XIX asr oʻrtalariga kelib tilning lugʻat tarkibiga mustahkam oʻrnashgan. Baʼzi tadqiqotchilarning fikriga koʻra, bu soʻz dastlab maxsus sharqona taomni nomlash uchun xizmat qilgan, keyin esa bir qator semantik oʻzgarishlarni boshdan kechirib, hozirgi vaqtda qoʻllanilyotgan maʼjuziy maʼnoga ega boʻldi:

Masalan, Что у тебя, братец, в голове всегда «ералаш» такой? (Н.В.Гоголь “Записки сумашедшего”.1835.4-стр.)

Aralash soʻzi oʻzbek tili izohli lugʻatida [sifat, ravish]. Qoʻshilgan, qorishgan,birga holatda [turli kishilar, narsalar]² kabi maʼnolarni anglatadi.

Shuningdek, koʻmakchi vazifasida ham qoʻllanadi.

Xulosa sifatida shuni taʼkidlash lozimki, dunyodagi barcha tillar faqat oʻz qatlam leksemalaridan iborat boʻlmas ekan.U xoh kichik bir til boʻlsin, xoh katta til boʻlsin oʻzga til elementlarini oʻzlashtirgan boʻladi. Albatta, buning sabablari esa ijtimoiy omillar orqali izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Krisin. Chet tillari lugʻati.2006-yil.Moskva.
2. Oʻzbek tilining izohli lugʻati.3-tomi,2006-yili va 94-sahifasi
1. Badiiy adabiyotlar
2. 1.Александр Сергеевич Пушкин 1855.С.Петербург.76-стр»Путишествие в Арзрум»
3. 2.Николай ВВасильевич Гоголь 1835.4-стр.»Записки сумашедшего»
4. 3.Alisher Navoiy va Lutfiy

²OʻTIL nechanchi tomi, yili va sahifasi yoziladi???????????